

O‘ZBEK TILIDA BO‘G‘INNING SO‘ZLARDA QO‘LLANILISHI, AHAMIYATI, JAMIYAT HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI

O‘razova Inobat

TerDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bo‘g‘inning jamiyat hayotidagi o‘rni, so‘zlarda bo‘g‘inning qo‘llanilishi, xususiyatlari, olimlarning ilmiy izlanishlarda o‘rganib chiqqan bo‘g‘in tiplari, bo‘g‘inning til va nutqdagi ahamiyati, bo‘g‘inning yana muhim xususiyatlaridan biri so‘zning qaysi bo‘g‘inga urg‘u tushishida katta rol o‘ynashi kabi hodisalar shu maqolada yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘g‘in, ochiq bo‘g‘in, yopiq bo‘g‘in, berkitilgan bo‘g‘in, berkitilmagan bo‘g‘in, sillabika, sillabema, vokalizm, konsonantizm, geminatsiya, ikki balandlikka ega undosh.

Аннотация: Роль слога в жизни общества, употребление слога в словах, его особенности, виды слогов, изучаемые учеными в научных исследованиях, значение слога в языке и речи, один из важнейших. В этой статье рассматриваются особенности слога, такие как тот факт, что он играет важную роль в том, на каком слоге слова делается ударение.

Ключевые слова: слог, открытый слог, закрытый слог, закрытый слог, открытый слог, слог, слоговая тема, вокализм, консонантизм, геминация, двусветный согласный.

Abstract: The role of the syllable in the life of society, the use of the syllable in words, its features, the types of syllables studied by scientists in scientific research, the importance of the syllable in language and speech, one of the most important features of the syllable, such as the fact that it plays a major role in which syllable of the word is stressed, are covered in this article.

Key words: syllable, open syllable, closed syllable, closed syllable, open syllable, syllabic, syllabeme, vocalism, consonantism, gemination, double-height consonant.

O‘zbek tilida bo‘g‘in alohida ahamiyatga ega. Chunki biz so‘zlarni satrdan satrga ko‘chirayotganda bo‘g‘inlab yozamiz. Bo‘g‘inning yana muhim xususiyatlaridan biri bu o‘zbek tilidagi so‘zlarda so‘zning qayerida urg‘u olish xususiyatiga ko‘ra turlicha talaffuz qilinadi. Bo‘g‘in ko‘chirishda xatolik yuz bersa, juda katta imloviy xatolik bo‘ladi. Orfografiya qoidalarining bir qismi bo‘g‘in ko‘chirilishiga asoslanganligi isbot bo‘lib qoladi. Bo‘g‘in unlisiz tuzilmaydi. Unli bor bo‘lsa, bo‘g‘in hosil bo‘ladi. Unli (V-Vokalizm), undosh (C-konsonantizm). Biz bo‘g‘inning xususiyatlarini kengroq o‘rganishimiz uchun fonetist olimlarning izlanishlariga tayanamiz.

Bo'g'in – bir havo zarbi bilan aytiladigan tovush yoki tovushlar birikmasiga aytiladi. Masalan, *daf-tar*, *a-ka*, *bo-bo*. Bo'g'in nutq oqimining tovushdan katta, so'zdan kichik (ba'zan bir so'zga teng - u) segment birligidir. Fonologik nuqtayi nazardan bo'g'in sillabema deyiladi, uni o'rganuvchi soha esa sillabika deb yuritiladi.

Undosh o'zi bo'g'in hosil qila olmaydi. Agar undosh unlidan oldin kelsa, kuchsiz boshlanib, kuchli tugaydi. Gilam so'zidagi "gi-" bo'g'ini boshidagi "g" undoshi shunday. Undosh tovush unlidan keyin kelsa, kuchli boshlanib, kuchsiz tugaydi. Gilam so'zidagi "-lam" bo'g'inidagi "m" undoshi shunday.

Dunyoda so'zlar ko'p bo'lganligi sababli ba'zi so'zlarda bir ikkita bir xil undoshga duch kelamiz. Bu esa geminatsiya hodisasi sanaladi. Masalan, *arra* so'zi. Bu ikkala "rr" bir tovushdan talaffuz etiladi, kuchli boshlanib, kuchli tugaydi, oralig'ida biroz pasayish kuzatiladi. Bular ikki balandlikka ega undosh sanaladi. Demak, bo'g'in tuzilishida undoshning ham o'rni bor. Undosh kuchsiz boshlanuvchi, kuchli tugovchi va ikki balandlikka ega xarakterda bo'ladi.

Bo'g'in tiplariga quyidagilar kiradi: berkitilgan, berkitilmagan, ochiq va yopiq bo'g'inlar.

1. berkitilgan bo'g'in, undosh tovush bilan boshlanadi: *bo-bo*.
2. berkitilmagan bo'g'in, unli tovush bilan boshlanadi: *ol-ti*.
3. Yopiq bo'g'in, undosh bilan tugaydi: *al-la*.
4. Ochiq bo'g'in, unli bilan tugaydi. *bo-la*.

Biz ko'rib chiqqan tasnifning bu turida *a-ka*, *o-pa* so'zlaridagi bir unlidan iborat bo'g'in, shuningdek, *bor-moq*, *kel-moq* so'zlaridagi undosh-unli-undosh (CVC) tipidagi bo'g'inlar hozirgi kunda chetda qolgan. Shuning uchun boshqa adabiyotlarda bo'g'in tiplarining boshqa ko'rinishdagi tiplarini o'rganamiz. Misol sifatida, M.M.Mirtojiyev bo'g'in tiplarini o'zining ilmiy izlanishlardagi quyidagicha tasniflanadi:

1. Ochiq boshlanuvchi ochiq bo'g'in: *a-ka*, *o-pa* kabi so'zlarining birinchi bo'g'ini.
2. Ochiq boshlanuvchi yopiq bo'g'in: *Il-miy*, *iz-lan* kabi so'zlarning birinchi bo'g'ini.
3. Yopiq boshlanuvchi yopiq bo'g'in: *daf-tar*, *boshqird* kabi so'zlarining birinchi bo'g'ini.

4. Yopiq boshlanuvchi ochiq bo'g'in: *bo-la, da-la, qo-ra* kabi so'zlarning birinchi bo'g'inlari.

M.M.Mirtojiev unli va undoshlardagi ovoz va shovqin miqdori har xil bo'lishini nazarda tutadi, bo'g'inning akustik tasnifini ham beradi.

U shunday deydi: "Unli va undosh tovushlar tarkibida, bizga ma'lumki, un va shovqin miqdori turlichadir. Agar ularni ball tizimiga asoslangan shkala bo'yicha hisoblasak, unlilar 4 ball, sonorlar 3 ball, jaranglilar 2 ball, jarangsizlar esa 1 ball deb qaralishi mumkin. Shunga ko'ra bo'g'in tovushlarini tavsiflasak, bo'g'inlar har xil turlarga bo'linadi. Albatta, bunda bo'g'inning boshi va oxiri nazarda tutiladi.

1. Silliq bo'g'in 2. Kuchayuvchi bo'g'in 3. Pasayuvchi bo'g'in 4. Kuchayuvchi - pasayuvchi bo'g'in turlariga ajratadi.

Insoniyat qancha bilimga ega bo'lsa, unda shuncha yuqori bilimlarni qo'lga kiritadi. Jumladan, shuni ham aytib o'tish kerakki, *bri-ga-dir* so'zining birinchi bo'g'inini ham kuchayuvchi bo'g'inga misol bo'ladi. Lekin bo'g'in boshida 2 ta undosh mavjud degan g'oya paydo bo'ladi. Shunga qaramay ular ball shkalasiga ko'ra har xil, ya'ni 2-3-4 deb olinadi. Unda tovushlar kuchayib borganligi kuzatiladi.

O'zbek tilida bo'g'inning alohida ahamiyatga ega ekanligi yorqin misol tilshunos olim ko'proq izlanishda bo'lgan. Shuning uchun ilmiy adabiyotda bo'g'in tiplarining boshqa turlarini uchratamiz. Xususan, o'zining bo'g'in tipiga hissasini qo'shgan taniqli fonetist A.Mahmudov quyidagicha tasnif qiladi.

1. to'la ochiq bo'g'in. U faqat unlidan iborat bo'ladi *a-na, o-na, o-pa* so'zlarining 1-bo'g'inini.

2. to'la yopiq bo'g'in. Bunday bo'g'in undosh bilan boshlanib, undosh bilan tugaydi: *bilmoq, kezmoq* so'zlaridagi barcha bo'g'inlar.

3. boshi yopiq bo'g'in. Bunday bo'g'in undosh bilan boshlanib, unli bilan tugaydi: *da-da, bo-bo, qo-ra* kabi so'zlarning barcha bo'g'inlari.

4. Oxiri yopiq bo'g'in. Bunday bo'g'in unli bilan boshlanib, undosh bilan tugaydi: *or-tiq, ol-ti, o'r-ta* so'zlarning birinchi bo'g'inlari.

Muallif to'la yopiq bo'g'in strukturasi 7 xil bo'lishini ta'kidlaydi:

1.CVC-bor kel.

- 2.CCVC-stul,
- 3.CVCC-fikr, ball
- 4.CCVCC-sport, kon-gress
- 5.CVCCC-tekst
- 6.CCCVC-shtraf.
- 7.CCVCCC-Dnestr.

Soʻzning, xususan, fonetik soʻzning shakllanishida "qurilish materiali" va qoliplovchi vazifalarni bajaradi. Ayrim tillarda boʻgʻinning distinktiv (tafovutlash, farqlash) funksiyasi ham bor. Masalan, koreys, Vyetnam, Xitoy tillarida boʻgʻin ohang turiga qarab soʻz maʼnosini farqlaydi, ayni shu xususiyat boʻlgan tillarda u sillabema hisoblanadi. Oʻzbek tilida boʻgʻinning bu funksiyasi nihoyatda kuchsizdir.

Oʻzbek tilidagi boʻgʻinning pedagogik - metodik ahamiyati ham bor. Birinchi sinf oʻquvchilarini toʻgʻri oʻqish va toʻgʻri yozishga oʻrgatishga, ularni toʻgʻri talaffuz va imlo koʻnikmalarini shakllantirishda boʻgʻinlab oʻqitish va yozdirish yaxshi natija beradi. Boʻgʻinning sheʼriyatda turoqlarni, ohangdoshlikni va musiqiylikni taʼminlovchi vosita sifatidagi roli ham katta. Tilshunoslarining oʻzbek tilidagi boʻgʻinni chuqurroq oʻrganish borasidagi olib borgan ilmiy izlanishlarni xulosa qilsak, hozirgi paytda tilimizda 18 ta boʻgʻin tipi mavjud hamda 15 ta strukturada ifodalangan. Olimlar boʻgʻin tiplarining bir qancha turlarini oʻrganib chiqqan. Boʻgʻin bizning hayotimizda yuqori choʻqqilarga ega. Soʻzni toʻgʻri talaffuz qilishda, toʻgʻri yozishda, soʻzlarni toʻgʻri oʻqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. N.Abdurahmonova "Oʻzbek tili boʻgʻin xususiyatlari va uning oʻzbekcha matnlarni oʻqiydigan dastur uchun ahamiyati". Toshkent. "Akademnashr". 2012
2. H. Jamolxonov "Hozirgi oʻzbek adabiy tili" Toshkent-"Talqin"-2005.
3. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOGʻLIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
4. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – С. 168-170.
5. Oʻrolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). OʻZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).
6. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.